

ХАРАКТЕР И АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Оллоков Аслиддин Фахриддин угли

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15112783>

Аннотация. На сегодняшний день уже доказано, что эпителиальный барьер, покрытый муцинозным слоем, является первой линией защиты иммунной системы слизистой оболочки, поскольку он обеспечивает физическое разделение между иммунными клетками хозяина и люминальными микробами и синтезирует антимикробные пептиды. Повреждение эпителиального барьера, по данным F. Heller и соавт. (2015) приводит к повышению проницаемости, возможно, из-за дефектной регуляции плотных соединений. Эта потеря барьера обеспечивает повышенное поглощение просветных антигенов. Однако неясно, предшествует ли такая дисфункция язвенному колиту или является результатом хронического воспаления.

Ключевые слова: неспецифический язвенный колит, клеточный иммунитет, Т-лимфоциты, иммунорегуляторный индекс, CD4+ Т-хелперы, CD8+ Т-супрессоры, цитокиновый профиль, хроническое воспаление, иммунный дисбаланс, аутоиммунный процесс, формы течения НЯК, иммунологические маркеры, клиническая активность заболевания.

Цель исследования. Оценка состояния показателей клеточного иммунитета у больных с неспецифическим язвенным колитом при различных его формах.

Материалы и методы. Исследование проведено у 92 больных с НЯК, которые находились под нашим наблюдением с 2015 по 2024 годы. Преобладали больные мужского пола, преимущественно молодого (43,4%) и среднего возраста (35,8%) по критериям ВОЗ. Соотношение больных мужского и женского пола составило 1,39 ед. Контрольную группу составили 20 добровольцев, признанных медицинской комиссией здоровыми.

Результаты и их обсуждение. Исследование относительных показателей субпопуляций лимфоцитов CD-клеток показало, что среднее значение среди всех исследованных больных с НЯК было выражено по отношению к CD3+CD19⁻ клеткам, которые составили 61,19±15,37% [CI: 45,82; 76,56], тогда как остальные представители исследованных клеток в среднем были значительно снижены и характеризовались значениями CD3+CD4⁺ - 44,18±8,63% [CI: 35,55; 52,81], CD3+CD8⁺ - 32,51±4,29% [CI: 28,22; 36,8] и CD19+CD3⁻ - 5,37±3,39% [CI: 1,98; 8,76].

Среди средних абсолютных значений исследованных показателей клеточного иммунитета в приоритете оказались CD3+CD19⁻ клетки, приравняваясь 1,78±0,1 x10⁹/л [CI: 1,68; 1,88] и CD3+CD4⁺ клетки, приравняваясь 0,79±0,02 x10⁹/л [CI: 0,78; 0,81] соответственно, а в меньшей степени были выделены CD3+CD8⁺ клетки, составившие 0,57±0,14 x10⁹/л [CI: 0,42; 0,71] и CD19+CD3⁻ клетки, составившие 0,22±0,01 x10⁹/л [CI: 0,21; 0,22]. Подобная тенденция была отмечена и при рандомизированном исследовании данных иммунных клеток у больных с различными формами течения НЯК. Соотносительность относительных показателей клеточного иммунитета среди контрольной группы была в пользу CD3+CD19⁻ с прогрессивным снижением значимости

остальных относительных показателей клеточного иммунитета. Регуляторный индекс иммунитета в контрольной группе в среднем приравнялся $1,95 \pm 0,06$ ед. При этом среднее значение данного показателя у всех исследованных групп было меньше в 1,3 раза и приравнялась $1,44 \pm 0,06$ ед. ($p < 0,05$).

Полученные результаты в нарушении показателей клеточного иммунитета у больных с различными формами течения НЯК могут рассматриваться в качестве иммунологических диагностических маркеров, отражающих наличие и активность воспалительного процесса, с одной стороны, а также возможного развития гнойно-воспалительных осложнений, нарушения процессов иммунорегуляции и активации аутоиммунного компонента, с другой.

Выводы. Таким образом, при НЯК показатели клеточного иммунитета характеризуются прогрессирующим нарушением баланса основных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов, проявляющиеся снижением иммунорегуляторного индекса в случае хронического непрерывного и острого течения заболевания а также разнонаправленность изменения относительных и абсолютных значений Т- и В-лимфоцитов свидетельствует о наличии напряженности в иммунной системе у больных с НЯК.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Khamdamov I.B., Khudoyberdiev S.S., Khamdamov B.Z. Pathogenesis of Acute Intestinal Obstruction in Elderly and Senile Age Patients // Journal of Education & Scientific Meediciini, 2024.Tashkent. Vol.1,Issue 2, -P.40-48.
2. Хамдамов Б.З.,Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста //Назарий ва клиник тиббиёт журнали. Ташкент 2024 №2. -С.25-31.
3. Хамдамов Б.З.,Худойбердиев С.С., Ҳамроев Б.С., Ретроспективный анализ результатов применения традиционных методов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // новый день медицине Бухара 2024 5 (67). -С.164-179.
4. Khamdamov B.Z., Khudoyberdiev S.S., Khamroyev B.S., Khamdamov I.B., Hamdamova M.T., Davlatov S.S.Methods of prediction and prevention of postoperative complications of acute intestinal obstruction in elderly and elderly patients // African Journal of Biological Sciences 6(7) 2024 -P.1018-1029.
5. Худойбердиев С.С., Хамдамов Б.З., Разработка и сравнительная оценка эффективности методов прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста // проблемы биологии и медицины 2024,№3 (154) -С.270-287.